

DARYO O'ZANIDA SODIR BO'LADIGAN O'ZGARISHLAR

Abdunazarov Lutfillo Mamanovich¹,

Axmedova Farzonabegim Saydullo qizi²

¹ Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsent

² Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590457>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 28- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Daryo o'zani, yemirilish, suv sathi, suv balansi, minerologiya, daryo havzasi, suvayrig'ichlar, tadqiqot uskunalari, suv sathi muvozanati, daryolarda suv rejmi, suvayrig'ich.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada daryo o'zanida sodir bo'ladigan o'zgarishlar va ushbu hodisa vaqtida o'zan doirasida sodir bo'ladigan o'zgarishlar bilan birgalikda, daryo o'zanarining paydo bo'lishi, yemirilishi, suv sathining o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritilgan bo'lib, ijtimoiylik jihatidan tabiiy va sun'iy o'zgarishlarga ham to'xtalib o'tilgan.

Mavsumiy o'zgarishlar va iqlimning ta'sirida daryolar o'zanida sodir bo'ladigan o'zgarishlar va ularning ta'sir nuqtai nazaridan ijtimoiy qolaversa, nazariy bilimlarning yanada shakllanishi yuksak ahamiyat kasb etishi bilan ajralib turadi. Daryo oqimi va o'zaning hosil bo'lishi, ifodalanish usullari yuzasidan ijtimoiylik hamda fan nazariyasini qo'llab quvvatlagan holda unga bevosita ta'sir etuvchi omillar ham mavjud. Daryo o'zanida oqimning hosil bo'lishi va oqimning ta'sir doiralariga tushishi: suv kamayishi, suv ko'payishi, toshqinlar va boshqalarni keltirish mumkin. Daryo o'zanida sodir bo'ladigan o'zgarishlar bevosita ikki xil yo'l bilan sodir bo'ladi: Tabiiy ravishda sodir bo'ladigan o'zgarishlar – bunga ijtimoiy-tabiiy ravishda yuqaga keladigan hodisalarni miso

tariqasida keltirish mumkin, jumladan: yomg'ir yog'ishi, sel kelishi, toshqinlar, daryo o'zanlarining buzilishi, suv shimilishi va boshqalar;

Sun'iy ravishda bo'ladigan o'zgarishlar – bunga inson qo'li bilan ta'sir natijasida kundalik turmush tarzimizda paydo bo'ladigan ehtiyoj yuzasidan paydo bo'ladigan o'zgarishlar, jumladan: suv ommolarining ochilishi, suv bosimining ko'tarilishi, daryo o'zanlarining buzilishi va boshqalar.

Daryo o'zanlarida sodir bo'lgan o'zgarishlar bevosita iqlim va muhit ta'sirida yuzaga keladi. Bunda daryolarning to'yinishi, suv oqimlarining ko'pligi yuzasidan daryo o'zanlari ham o'zgarishlarga uchrashi mumkin.

Muz va qor ta'sirida daryo suvlarining ko'payishi va ushbu yuzasidan daryo o'zanida sodir bo'ladigan o'zgarishlar.	Sun'iy ravishda inson qo'li bilan daryo va daryo o'zanlarida hosil qilinadigan o'zgarishlar.
Yomg'ir yog'ishi natijasida sel, jala va boshqalar yuzasidan daryo o'zanlarida bo'ladigan o'zgarishlar.	Eroziya - natijasida daryolarning uzviy qismlarida hosil bo'ladigan o'zgarishlar.

Daryolarning to'yishishi bu albatta yaxshi, biroq ushbu to'yinish natijasida asosan daryo o'zanida sodir bo'ladigan o'zgarishlar masalasi ham ahamiyatlidir. Eni savol tug'iladi, nega aynan daryolar o'zanida - ushbu savolga quyidagicha javob berish mumkin: daryo o'zani eng ko'p suv to'planadigan, qolaversa daryo to'yinishi natijasida qirg'oqlarning suv shimishi natijasida o'zandsa bo'lib turgan harakatlar oqimining tezlashishi natijasida sodir bo'lish ehtimoli yuqori xisoblanadi.

Daryoda, asosan daryo o'zanida sodir bo'ladigan suv sarfi va uning xulosaviy miqdori hjam mavjud bo'lib, suvning o'rtacha oqish tezligi inobatga olinadi. „Daryolarda chuqurlik va suvni oqish tezliklarini o'lchash ishlari ancha murakkab va serharajat bo'lganligi sababli, sur sarfini aniqlash har kunin bajarilmaydi. Biroq, daryolar oqimi miqdorini aniqlash uchun har kungi suv sarfini bilish lozim bo'ladi. Shuning uchun maxsus o'lchashlarsiz, kunlik o'rtacha suv sarfini, toppish masadida, sur sarfi bilan uning sathi orasidagi bog'lanishni ifodalovchi chizma -

suv sarfi egri chizig'i chizmasi chiziladi” [1. A.R.Rasulov, F.X.Hikmatov, D.P Aytboev „Gidrologiya asoslari” Toshkent. „Universitet” 2003]

Daryo o'zani va bevosita uning qirg'oqlari ko'ndalangligi yuzasidan amaliy - nazariy qarashlarni yuzaga keltirish ahamiyatlidir.

Daryo o'zanining o'zgarishlarga uchrashida chuqurlik birlamchi vosita hosi bo'ladi. Daryoning chuqur joylarida suv ko'lamining ortishi haqidagi qarashlar mavjud. Daryoda suvning oqish mexanizmi va unga ta'sir etuvchi amaliy, nazariy shakllar ham mavjud bo'lib, bunda daryo suvining oqish mexanizmi bilan bog'liq turli xildagi suv harakatlari, ularning turlari shakllanish bilan bog'liq bo'ladi. Bunda erigan moddalar bilan kimyoviy va mineral moddalarni oqishi ham ahamiyatlidir, bu ayniqsa bahor va qish mavsumlarida yog'ingarchilikda sodir bo'lishi bilan ajralib turadi. Yog'ingarchiliklar davrida turli mineral o'g'itlarning har daryo oqimiga qo'shib ketishi hamda daryo o'zanida to'planishi o'ziga xos manbaa vazifasini bajarishi bilan

ilm ahlining hayratiga sazovor bo'lib kelmoqda.

Daryo oqimi va o'zanlarining yillararo o'zgaruvchanligi haqida so'z yuritadigan bo'sak, bunda tabiiy va sun'iy ravishda yuzaga kelgan suv toshqinlari ta'sirida hosil bo'lishi mumkin. Daryo o'zanlariga suv quyilar ekan suv hajmi va to'yinish darajasiga bog'liqlik jihatdan bog'liqdir.

Daryo oqimi va o'zanining yillar ta'sirida o'zgarishlarga uchrashini statistik baholash nuqtai nazaridan turli so'z va fikrlar yuritish mumkin. „Daryo oqimining yillararo o'zgarishi meteorologik omillar(atmosfera yong'inlari, havo harorati, namlik) ta'siri natijasida ro'y beradi. Yomg'ir va qor suvlari xisobiga to'yinadigan daryolarda yillik yog'in miqdorining miyyorga nisbatan ko'p bo'lishi daryo oqimining ham irtishiga olib keladi. Daryo oqimining yillararo o'zgarishini xarakterlash uchun gidrologiyaga oid xisoblashlarda taqsimlash va ta'minlanish egri chiziqlaridan foydalaniladi” [2]

Daryo o'zanlariga quyiladiugan suvlarning oqava suvlardan farqi shundaki daryoda suv betartib, ya'niki mavsumida to'lib, boshqa paytlarda esa kam holatda oqishi bu tabiiy holdir. O'zanlarning yiriklashishi yoki yangilarining paydo bo'lishi bu muhim amaliy natijalarga qurilgan holda paydo bo'lishi bilan ajralib turadi.

Daryo o'zanlarining o'ziga xos xususiyatlaridan yanaa biri shandaki, yer osti suvlarining geologic ishi bilan bog'liq tarzda amalga oshadigan uzviy jarayondir. „Yer yuzasidan pastda tog' jinlarining bo'shliq va darzlarida uchraydigan suvlar yerosti suvlaridir. Bunday suvlar yer

qatlamlari orasida ko'p tarqalgan va xalq xo'jaligini rivojlantirishda, aholini, shahar hamda qishloqlarni suv bilan ta'minlashda, gidrotexnik va sanoat inshootlari qurilishlarida, sug'orish ishlarida; kurrort va sanatoriyalar va boshqa sohalarda muhim rol o'ynaydi. [3. A.X.Juliyev, A. Soatov, R. Yusupov „Geologioya asoslari” Toshkent – 2012]

Umumiy qilib aytganda, Ijtimoiylik va daryolarning o'zanida bo'ladigan o'zgarish va holatlarni turli tamoyillar asosida tatqiq etish mumkin:

- Daryolarning kommunikativ ustuvorlikni hosil qilgan qismlari o'zanlarining ahamiyati;
- Daryo o'zanlarining eroziyaga uchrashi;
- Daryo o'zanlarining yemirilish vositasida shakily va namunaviy jihatdan dastlabki o'zanning ikkinchisiga nisbatan ham hajm va suv sig'imi yuzasidan ham strukturaviy farq qilishining o'ziga xosligini namoyon qilishinishi;
- Suv toshqinlari paytida yangi daryo o'zanlarining paydo bo'lishini nominkllaturaviy shakllanish bosqichlaridan eng ustuvor vazifalarni belgilagan holda qayd daftarchasiga belgilab qo'yish maqsadga muvofiqdir;
- Daryo o'zanlarida bo'ladigan o'zgarishlar davomiy ravishda takrorlanib turishini inobatga olgan holatda yakdillik va umumiylik nuqtai nazaridan qandaydir bir ko'ngilsizlik yoki daryo toshqinlarining oldini olish mumkin;
- Daryo o'zanlari ko'p hollarda chuqur bo'lganlari bois ayni daryoning shu qismida yashaydigan hayvonot dunyosi ham turli o'zgarishlarga uchrashi mumkin ekanligini ta'minlay olish, qolaversa, hayvonot

dunyosiga yetkazilgan ta'sir doirasini qayd daftariga kochirish va boshqalar.. „Daryo o'zanlarida bo'ladigan o'zgarishlar qolaversa, suv bug'lari, gigroskopik suv, pardali suv, erkin oquvchan suvlar, gravitatsion suvlar, kapilar suvlar”[4. B.M

Toshmuhammedov. „Umumiy geologiya” „Noshir” Toshkent – 2011] Imiy nuqtai nazar yuzasidan daryo va daryo o'zanlareida bo'lib turadigan o'zgarishlar ahamiyatlilik jihatdan anchayin muhim vosita xisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.R. Rasulov, F.X.Hikmatov, D.P. Aytboev „Gidrologiya asoslari” Toshkent „Universitet” 2003
2. A.X.Juliyev, A.Soatov, R, Yusupov „Geologiya asoslari” T oshkent – 2012
3. B.M. Toshmuhammedov „Umumiy geologiya” „Noshir” Toshkent – 2011
4. P. Baratov, N.B. Sultonova „Umumiy yer bilimi” Toshkent -2018
5. S.Karimov, A. Akbarov, U. Jon qobilov „Gidrologiya, gidrometriya Toshkent – 2006
6. G'X. Yunusov, R.R. Ziyayev „Umumiy gidrologiya va iqlimshunoslik” Toshkent – 2018.